

Artículo de investigación

Blanca Sol (1889): una crítica a la educación de la mujer en el Perú republicano de fines del siglo XIX

Blanca Sol (1889): a criticism of women's education in republican Peru in the late XXI century

Manuel Alfonso Navarrete Salazar^a

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

g.h.portillo.espinoza@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6038-0912>

^a*Maestrando en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.*

RECIBIDO	[18/02/2022]	ACEPTADO	[05/07/2022]	PUBLICADO	[15/07/2022]	
Pág. 32 - 39						

RESUMEN

Este trabajo confronta la novela Blanca Sol (1889), de la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, con el propósito de establecer una crítica a la sociedad que se representa en ese contexto literario: el Perú a fines del siglo XIX. Para ello, se optará por un trabajo de crítica e interpretación que servirán para cuestionar y orientar la intención de este artículo. Asimismo, una de las hipótesis al respecto es que se efectúa una denuncia social que revela la ausencia de un proyecto educativo, sobre todo, al percibirse el desarrollo del tema de la igualdad de género y la respectiva posición social que asume tanto hombre como mujer. Todo este conjunto de ideas será complementado con los estudios que ya han realizado los críticos literarios especializados en la obra de Mercedes Cabello.

ABSTRACT

This paper confronts the novel Blanca Sol (1889), by the writer Mercedes Cabello de Carbonera, with the purpose of establishing a critique of the society represented in that literary context: Peru at the end of the 19th century. For this purpose, we will opt for a critical and interpretative work that will serve to question and guide the intention of this article. Likewise, one of the hypotheses in this respect is that a social denunciation is made that reveals the absence of an educational project, above all, when perceiving the development of the theme of gender equality and the respective social position assumed by both men and women. This whole set of ideas will be complemented with the studies already carried out by literary critics specialized in the work of Mercedes Cabello.

► Palabras clave

mujer, educación, matrimonio, reputación, sociedad

► Keywords

woman, education, marriage, reputation, society

1. Introducción

Blanca Soles es una novela decimonónica de la literatura peruana que puede ser leída e interpretada como un texto de denuncia social, debido a que a través de ella se critica la ausencia de un proyecto educativo para las mujeres, cuya subsistencia y posición en la sociedad dependían exclusivamente de los lazos matrimoniales que llegaran a forjar con hombres económicamente prósperos o pertenecientes a una élite determinada. De esta manera, la ausencia de un sistema educativo que posibilite a la mujer depender de sí misma la lleva a realizar acciones que terminan siendo perjudiciales para su imagen o reputación dentro de una sociedad que le exige cierto tipo de conductas que limitan su femineidad.

Dicha ausencia de un proyecto educativo orientado a la superación de la mujer impide la participación activa de esta en la sociedad. Se ve imposibilitada de ganarse el sustento por cuenta propia, debido a que no cuenta con una formación académica que le asegure participar de manera productiva en el ámbito económico. Ante ello, no tiene más «remedio» que depender de la posición del hombre al que elija como pareja para el vínculo matrimonial. En ese entonces, ese lazo era casi obligatorio para las mujeres deseosas de lograr una posición de renombre. A ello se le añade el deseo de pertenencia —propio de la época— al sector integrado por los miembros de la alta sociedad. Para ello, las apariencias resultan un recurso importante en el sentido de que, por intermedio de ellas, se proyecta una imagen de poder que casi siempre se caracteriza por su fragilidad, tal y como se ve en aquella imagen proyectada por Blanca. Precisamente, será la ausencia de una formación educativa la que impida a las mujeres ver más allá de la pretensión de superación, junto con lo exclusivamente material y la superficialidad de pensamiento.

2. Desarrollo

2.1. Blanca Sol: una crítica a la falta de un proyecto educativo destinado a la mujer

Esta novela escrita por Mercedes Cabello de Carbonera representa una crítica a las taras del sistema educativo imperante en el siglo XIX, así como de aquellos prejuicios sociales que ubicaban a las mujeres en una posición subordinada con respecto a aquella ocupada por los hombres. Todo esto se hará a partir del discurso literario.

La mujer de la sociedad peruana decimonónica —

en especial, la limeña— tenía como único espacio de desenvolvimiento el hogar. Además, la educación que recibía debía formarla para llevar a cabo un buen cumplimiento de los quehaceres domésticos. Por ende, se trataba de una formación exenta de aspiraciones similares a las que tenía el hombre, quien era, en aquel entonces, el único que podía llegar a ocupar un escaño en el ámbito profesional y gubernamental. En torno a ello, Rubí Huamán (2021) sostiene lo siguiente:

Se instaló en el imaginario de la época, a través de la prensa y del discurso médico, la ideología de la domesticidad y el concepto de «madres cívicas», cuyo deber era ser cuidadoras garantes de la nueva vida de la nación [...]. Lo anterior implicaba relegar a la mujer al espacio doméstico y evitar su inmersión en el ámbito socialmente destinado para el varón, el espacio público. (p. 76)

Esa educación a la cual se alude en la novela proviene básicamente del hogar. Ello genera que Blanca, de niña, sea criada con ideas tradicionales pertenecientes a la cosmovisión conservadora que tenía su madre, así como al esquema de valores en el que la posición social tiende a ser lo más importante. Por ejemplo, aquella suele motivar a Blanca para que siempre encuentre el modo de lograr una mejor posición social a través de sus relaciones con hombres preeminentes en la sociedad. Ello debido a que las apariencias por mostrar una vida opulenta —aun, cuando no se viva en la opulencia— era una postura necesaria en aquel entonces para seguir proyectando una imagen de poder en el marco de la sociedad; más aún, cuando las mujeres estaban impedidas a aspirar a una mejor posición por su propio esfuerzo.

Entonces, Mercedes Cabello deja muy en claro que el problema de la sociedad limeña radica en la educación. Por ejemplo, esta crítica velada se corrobora a inicios del capítulo XXXII, en el que la narradora (luego de que Blanca se ve sumida en la miseria, tras haber perdido todo lo que tenía) se refiere en torno a su protagonista:

Al fin llegó un día en que Blanca Sol, se vio sola, desamparada, humillada, hundida en la miseria, y sin más recursos que sus propias fuerzas, o mejor, su propia belleza, y entonces profunda reacción operose en su alma. Y con mirada fría, calculadora, dirigió su vista hacia el pasado y también hacia el

porvenir.

¿Qué culpa tenía ella, si desde la infancia, desde el colegio enseñaronle a amar el dinero y a considerar el brillo del oro como el brillo máspreciado de su posición social?

¿Qué culpa tenía de haberse casado con el hombre ridículo, pero codiciado por sus amigas, y llamado a salvar la angustiada situación de su familia?

¿Qué culpa tenía si, siendo una joven casi pobre, la habían educado creándole necesidades que la vanidad aguijoneada de continuo por el estímulo, consideraba como necesidades ineludibles, a las que era forzoso sacrificar afectos y sentimientos generosos?

¿Qué culpa tenía, si en vez de enseñarle la moral religiosa que corrige el carácter y modera las pasiones, sólo le enseñaron la oración inconsciente, el rezo automático y las prácticas externas de vanidosas e impías manifestaciones?

¿Qué culpa tenía ella de haber aprendido en la escuela de la vida a mirar con menosprecio las virtudes domésticas, y con admiración y codicia las ostentaciones de la vanidad? (Cabello, 2004 [1889], p. 204)

De este modo, Blanca denuncia la superficialidad con que la sociedad de su tiempo observa la vida, la cual debería estar dedicada al cultivo de conceptos más sustanciales, en vez de abocarse exclusivamente a la búsqueda de la riqueza y la ostentación material —tal y como da a entender la narradora—. Así, no es casual que Mercedes Cabello utilice la imagen de una mujer «venida a menos» en la escala social, como personaje antagónico de Blanca.

Se hace referencia a Josefina, de la que Alcides Lescanti se llega a enamorar. Josefina, a diferencia de Blanca, es una mujer virtuosa, perteneciente a una familia que antaño vivía en la opulencia, pero que en el presente de la novela vive junto a su abuela y hermanos pequeños en un barrio marginal. El aspecto que demuestra que el uso de este personaje femenino no es casual radica en que es virtuosa porque, precisamente, fueron los golpes de la vida los que le enseñaron que existen necesidades realmente urgentes a diferencia de aquellas que las personas superficiales suelen concebir como imprescindibles,

tales como la apariencia y el lujo.

De modo sugestivo, la autora informa que ha sido esa experiencia de verse reducida a la nada material la que hizo de Josefina una mujer de pensamiento más profundo. Asimismo, eso permite entender que ese «golpe» sufrido por Josefina hará que Blanca, al final de la novela, vea la vida de otro modo, aunque esto último es difícil de confirmar, ya que en alguna parte de ese final se dice que Blanca necesitaba volver a poseer las riquezas que tenía antaño con urgencia, puesto que estaba acostumbrada a ellas. Eso también puede llevar a pensar en la imposibilidad de cambio o transformación de este personaje.

De esta manera, cuando Blanca determina prostituirse para recuperar el estilo de vida que tenía en el pasado, se dice lo siguiente:

Y ellos [refiriéndose a los que antes morían por poseerla], los que la elevaron cuando la juzgaban muy rica, para después hundirla porque la veían pobre; ellos, pagarían con su propio dinero sus veleidades e injusticias. Y ese dinero, que tal vez provendría de las economías, largo tiempo reunidas por algún enamorado, próximo a ser un buen esposo, un padre de familia, pasaría a sus arcas, a las arcas de ella, para que pudiera satisfacer sus hábitos de lujo, contraídos desde la infancia, y que por largo tiempo fueron la aureola radiosa de su codiciada posición social. (Cabello, 2004 [1889], p. 207)

En este pasaje, se aprecia otro aspecto importante de la trama. Para la narradora, la culpa por haber cimentado un culto al materialismo y al derroche en el interior de Blanca no proviene de ella, sino de la sociedad de su entorno, y eso es lo que la autora del libro pretende establecer como causa principal del desequilibrio social imperante: la superficialidad, y la ausencia de pensamientos elevados en la sociedad contamina y condena a sus habitantes.

Un ejemplo significativo de ello se aprecia cuando Blanca acude a la iglesia y reza a la Virgen para que le cumpla el favor. Partiendo de la creencia de que está en lo correcto, pide la restitución de su riqueza y el castigo correspondiente para Josefina. Para ello, se amparará en la firme convicción de que esta la ha traicionado. Es decir, el esquema de valores que posee Blanca está tan «contaminado» por los esquemas de valores imperantes en su sociedad que tiende a obrar mal —creyendo que obra bien—. Entonces,

aquí está la total falta de carencia de sentido común en este personaje, una condición característica de su época.

No se debe olvidar que Blanca es una representación de aquellas mujeres manipuladoras y serviles al dinero, que no eran escasas en la Lima «cerrada» de aquel entonces. Por esta razón, Mercedes Cabello llegó a ser víctima de ataques por parte de los miembros de la clase alta y la clase media acomodada. Así, desde un inicio de la novela, Blanca crece con una cosmovisión que proporciona mayor importancia al dinero por encima de todo. De este modo, la misma Blanca llega a decir lo siguiente: «Hasta vale más que las virtudes y la buena conducta» (Cabello, 2004 [1889], p. 33). Con ello, se manifiesta la subordinación de su pensamiento a la importancia excesiva que le da a lo monetario.

Precisamente, sobre la base del dinero, Blanca decide forjar la imagen que en adelante proyectará en la vida social. Aun cuando no tiene lo suficiente para costear todos los gastos requeridos para exhibir un estilo de vida opulento, posee la firme convicción de guardar las apariencias. Eso hará en todos esos años que vive junto a Serafín Rubio, su esposo, por quien no siente el más mínimo amor y a quien hace caer en la ruina, debido a sus gastos exagerados, que han emergido por su afán enfermizo por mantener las apariencias.

Algo similar se corrobora en algunos personajes de la también escritora peruana Clorinda Matto de Turner. En su novela *Herencia* (1895), los personajes de doña Nieves y Camila representan a ese tipo de mujeres que muestran ese mismo afán por aparentar lo que no son en realidad. Por ende, las apariencias tienen una relevancia significativa en la sociedad limeña de esa época; de esta manera, Blanca luchará incansablemente por hacer de su inepto esposo un ministro. Luego, aspirará a convertirlo en presidente para que ella llegue a la máxima cúspide que puede alcanzar una mujer perteneciente a la clase media.

En muchos casos, dichas aspiraciones no eran en absoluto «gratuitas» para estas mujeres. Por ejemplo, ellas indujeron a que Blanca se case con un hombre a quien no amaba en lo más mínimo y a quien, incluso, repudiaba con tan solo verlo. Su esposo era dueño de una herencia cuantiosa heredada de su padre burgués y termina «esclavizándose» emocionalmente por la arribista Blanca, quien creció con la idea de que el dinero debe prevalecer incluso sobre el amor. De esa manera, no desaprovecha la oportunidad para unirse

en matrimonio a aquel sujeto y asegurarse, así, una buena dote. Sin embargo, mientras dura su vida en matrimonio, hace lo posible por alejarse de él, por quien irá sintiendo un desprecio cada vez mayor hasta el extremo de llegar a sentir repugnancia cuando le toca estar a su lado.

Este aspecto del matrimonio por interés se ve también en los escritos de Felipe Pardo y Aliaga (1806-1868), así como en los de Manuel Ascencio Segura (1805-1871), quienes en *Frutos de la educación* (1830) y *Ña Catita* (1856), respectivamente, muestran cómo el matrimonio de las mujeres jóvenes no dependía de su voluntad, sino de la de sus padres. Ellos tenían por costumbre casar a sus hijas con hombres mucho mayores que ellas, pero que tenían una importante posición económica. El vínculo con este tipo de personas significaba asegurar el bienestar económico de toda la familia.

Por eso, Mercedes Cabello se decide a abogar por la educación de la mujer. Mientras esta sea apartada de esa misma educación recibida por los hombres, no podrá jamás depender de sí misma. En ese sentido, su única aspiración será estar subordinada a la manutención y la protección de su pareja. Esto trae consigo que nunca llegue a adquirir una idea del verdadero valor del dinero, ya que no lo gana por sus propios medios o sacrificios. Sobre este punto, Norma Barúa (2018) ha sostenido lo siguiente: «Blanca Sol es la denuncia, desde su credo positivista, de los errores en que la mujer cae por falta de educación, laboriosidad y honradez, especialmente la mujer limeña de la alta burguesía» (p. 108). De este modo, también el investigador afirmó lo siguiente: «La responsabilidad del progreso nacional no solo recae en el hombre [...], sino que la mujer también está llamada a trabajar por el desarrollo y el bien del país, desde una posición equitativamente complementaria» (Barúa, 2018, p. 106). Por lo visto, esta complementariedad no era factible, debido a que se le negaba a la mujer su capacidad para intervenir en asuntos relevantes. Esta negación de las aptitudes femeninas y la carencia de una educación direccionada a llevar a cabo una buena gestión del dinero hace que Blanca no siente reparo alguno al derrochar el dinero de Serafín. Por ende, perderá la cantidad de diez mil soles en una apuesta, nada más que contra Alcides Lescanti, el hombre de quien está realmente enamorada.

A partir de todo esto, se nota algo que no se puede discernir con claridad, pero que sirve de soporte a todas las acciones realizadas por la protagonista:

desde su matrimonio con Serafín hasta su caída económica y, por ende, social. El verdadero objetivo de Blanca no es el de, simplemente, llegar a ser una mujer solvente y adinerada. Su verdadero propósito —para el cual invierte todo su tiempo y energía— es el de pertenecer y ser parte activa de la élite aristócrata. Para ello, hará hasta lo imposible por cambiar esa imagen de mujer burguesa. Así, se termina entendiendo por qué manipula a su marido para que llegue a ser ministro y verlo convertido, posteriormente, en vocal de la Corte Suprema o presidente.

De igual modo, es necesario fijarse en cómo se muestra a Blanca en el capítulo III de la novela. Allí, ella se siente algo incómoda por las observaciones que hace la gente de su entorno sobre la figura de Serafín Rubio con respecto a su origen burgués y no aristocrático. Eso se puede apreciar a continuación:

Entre las encofetadas abuelas de las amigas de Blanca no faltaba alguna de esas que son como el archivo de un escribano, donde puede irse con avizores ojos a registrar la ilegitimidad de ciertas aristocracias limeñas y entre estas, decíase que el señor Rubio padre, había allegado su inmensa fortuna principiando por vender cintas y baratijas en una tendezuela de la calle judíos, en la cual él desempeñaba el triple papel de patrón, dependiente y criado.

Este pasado, si bien podría enorgullecer a un hombre sensato, que viera en él, el trabajo honrado y la austera economía, que nuestras instituciones republicanas enaltecen no halagaba la vanidad de Blanca, que sólo alcanzaba a encontrarle sabor plebeyo, muy distante de la rancia aristocracia de su elevado linaje. (Cabello, 2004 [1889], p. 43)

Por lo tanto, se ve una noción muy distinta del concepto existente de progreso de ese entonces; el cual es muy diferente de aquel que se aprecia hoy en día. En ese tiempo, el forjar una sólida economía por medio del trabajo y la dedicación era bien visto, pero no merecía un reconocimiento equiparable al que tenían aquellos hombres nacidos en la misma clase alta, dueños de un caudal económico heredado y no obtenido por medio del trabajo. De esta manera, se entiende la vergüenza que Blanca siente en relación con el sacrificio que el padre de Serafín tuvo que efectuar para obtener su riqueza (como la ya mencionada triple labor que ejercía en su propio negocio). Esto era valorable para «sus ojos» y los

de quienes pertenecían a la clase acomodada, pero humillante.

Como se observó, la vergüenza de Blanca se extiende hasta el mismo Serafín, su propio esposo y padre de sus muchos hijos. Este hombre es caracterizado como incapaz, feo y cobarde, propiedades incompatibles en un hombre de esa época, más aún cuando existía un concepto distinto de honor. Eso se puede ver en los duelos que en aquellos años eran llevados a cabo por personas que se sentían ofendidas por otras y que, por lo tanto, retaban a su agravante para que pudieran «arreglar cuentas». De ese modo, se ponía en riesgo la propia vida. Era común ver en diarios de la época noticias publicadas sobre estos enfrentamientos, en los que participaban, sobre todo, hombres de la clase alta, quienes solían ir a lugares apartados como las pampas del Rímac, que es precisamente a donde acuden Serafín Rubio y Alcides Lescanti, luego de que el primero sorprende al segundo en amoríos con Blanca. Sin embargo, este duelo es anulado por el propio Serafín, quien, aun cuando es él quien lo propone, llega a sentir temor, ya que Alcides ha matado a dos hombres en anteriores ocasiones y a raíz de circunstancias similares. De esta manera, Serafín busca una excusa para no tener que enfrentarse con él.

Esta cobardía peculiar de Serafín, que Blanca ya había tenido ocasión de presenciar, era algo repudiable para ella. No obstante, no veía más solución que permanecer al lado de su esposo para mantener el estatus logrado con el vínculo matrimonial, así como para no alejarse de sus hijos, a quienes, a pesar de no ofrecer muestras de cariño, quiere de verdad. Así, la figura de Serafín Rubio no deja de ser una figura que inspira lástima y ciertas simpatías al lector. No es más que una víctima de los ardides de Blanca, quien llega incluso a perder el juicio a causa de ese amor engañoso que él, en toda la novela, va a creer cierto y basado en la fidelidad, aun cuando se presentan pruebas que desmienten dicho carácter, y a las que él mismo se rehúsa a dar credibilidad.

En cambio, la figura de Alcides provoca sentimientos encontrados. Primero, podría decirse de él que se erige como el villano de la historia al ser el causante de la infidelidad cometida por Blanca. Por lo tanto, se muestra como un personaje totalmente pasional, pero también como alguien sensato al dar cuenta del daño que las burlas y los desaires de Blanca producen en él. Asimismo, nota que lo más ventajoso es establecerse al lado de una mujer virtuosa y totalmente opuesta a Blanca, como lo era

Josefina, con quien llega a quedarse y a quien salva de la ruina económica en la que estaba sumida. Por ende, en torno a este personaje, resulta notorio que está construido sobre la base de dos perspectivas muy disímiles. Por un lado, se presenta como un mujeriego y conquistador, él se da confianza a sí mismo lo suficiente como para seducir a las mujeres que apenas conoce, tal y como ocurre con Josefina, a quien, luego de conocer en una de sus visitas a la casa de Blanca, llega a expresar el deseo por amarla, de manera directa y frontal:

Al siguiente día, Alcides se dirigió a la puerta en lugar de ir a la escala. Esta vez Josefina no tuvo tiempo de cerrarla y se contentó con hacer un ademán como para ocultarse.

—Josefina, no se oculte Ud., no sabe Ud. que yo sólo vengo por verla.

—Ud. viene porque ama a la señora de Rubio.

—Yo no puedo amar a una señora casada, yo la amo a Ud. (Cabello, 2004 [1889], p. 120).

Incluso, se ve cómo Alcides llega a mentir a Josefina para ser correspondido, al asegurarle que no sentía amor por Blanca, cuando en la novela se da a entender que sí. No obstante, en los capítulos finales del libro, Alcides se muestra como todo un caballero y un hombre respetuoso con las mujeres, como en la ocasión en que, luego de recoger a Josefina (quien se había desmayado en la procesión del Señor de los Milagros) y llevarla a su casa, la trata con total caballerosidad, sin aprovecharse de la ocasión presentada, tal y como tenía por costumbre hacer:

Al fin ella exhaló largo y angustioso suspiro y recobrando el conocimiento miró asombrada la elegante y lujosa alcoba de Alcides, luego fijándose en él sus ojos, abiertos desmesuradamente en señal del asombro que la poseía, exclamó: ¡Dios mío! ¿Qué ha sido de mí? ¿Dónde estoy? ...

Alcides, con el más sincero y afectuoso tono que le fue dable emplear, díjole: Está usted en mi casa, en la casa de un caballero, que sabrá respetar como merece a la señorita Josefina. (Cabello, 2004 [1889], p. 166)

2.2. La idea de honor en Blanca Sol

También, es notorio que para Blanca la reputación que puede obtener en la sociedad a la cual pertenece no tiene por qué estar vinculada con el honor y la virtud, sino que basta con que dependa del estatus social y la posición económica. Como ya se dijo al

inicio de este estudio, Blanca fue criada con la idea de que el dinero vale más que las virtudes y la buena conducta. Ello se deja ver en el hecho de que a Blanca no le importa en demasía los «dimes y diretes» que diariamente hacen sobre ella —llegan a tildarla de mujer casquivana y viciosa—. Para Blanca, todo ello es consecuencia lógica de la envidia que se cierne sobre su familia y de la posición que, en su mejor momento, ella y su esposo llegan a ocupar en la sociedad.

Sin embargo, la astucia de Blanca no la lleva a cumplir un rol pasivo respecto a ello, sino que hace lo posible para «estar al día» con la chismografía construida dentro del círculo social al cual pertenece. Para ello, se granjea la amistad de un hombre de modales afectados, quien se dedica a contarle todo lo que se dice sobre su persona. Este hombre, quien se erige como uno de los personajes determinantes del libro, se llama Luciano. Él está enamorado de Blanca, pero es rechazado siempre de manera sutil. Es el encargado de informarle sobre una apuesta que Alcides llega a hacer con otros jóvenes en torno al tiempo que demoraría en conquistarla, lo cual se consolida como la raíz desencadenante de la posterior enemistad que se forja entre Alcides y Blanca, ya que la broma que esta planea para ridiculizar a Alcides nace de una venganza motivada por esa apuesta, sin saber que dicho suceso sería la causa para que Alcides se dé cuenta de que Blanca no vale la pena y elija quedarse con Josefina.

El conflicto existencial no tarda en hacer presa de Blanca debido a su extremado apego por lo material. Preocupada exclusivamente por las cuestiones económicas, Blanca, en un momento del libro, llega a cuestionar su propia existencia. Un ejemplo de ello se presenta a la mitad de la novela cuando se percata de que su vida no son más que vicisitudes vacías y carentes de sentido, tal como se muestra a continuación:

Sentía el vacío de su vida y anhelaba algo como un ideal, que refrescara la árida sequedad del fondo de su existencia y del fondo de su alma, algo como una gota de rocío sobre el abrasado desierto de su corazón. (Cabello, 2004 [1889], p. 101)

De este modo, la narradora hace ver los riesgos de una vida que gira en torno al dinero y no en torno al cultivo espiritual, único camino para alcanzar el equilibrio personal, ambición de la que Blanca carece.

2.3. El tema del destino en Blanca Sol

El tema del destino tampoco es ajeno a la novela. Un ejemplo se ve en el personaje de Josefina y todo aquello que le ocurre hasta llegar a formalizar una relación con Alcides Lescanti, lo cual le había parecido imposible. Desde su adopción por Blanca hasta su encuentro con Alcides en la procesión, se presentan acciones que pueden parecer forzadas para el lector. No obstante, y de manera muy astuta, Mercedes Cabello menciona el destino como «ingrediente» de algunas historias, como la de Alcides y Josefina, para hacerla valedera a los «ojos» del lector.

La casualidad, esa diosa que los antiguos debieron colocar entre las divinidades, que más caprichosa e inexplicablemente influyen en el destino del hombre; la casualidad llevó un día a la señora de Rubio a casa de una joven costurera, la cual era a la vez florista, oficios que escasamente alcanzaban a subvenir a las necesidades más apremiantes de su vida. (Cabello, 2004 [1889], p. 117)

Y, más adelante, con respecto al encuentro que se realiza entre Josefina y Alcides, luego de que este la busca incansablemente tras perder todo rastro sobre su paradero, la narradora expresa lo siguiente: «Jamás acostumbraba Josefina, asistir a ninguna fiesta pública, ni procesión religiosa; fue pues la casualidad, o como dicen los fatalistas, su destino, que, envolviéndola en el torbellino de acompañantes, llevola allá» (Cabello, 2004 [1889], p. 162).

Así, no es por otra vía que la forjada por el destino que Alcides y Josefina llegan a conocerse, quererse y reencontrarse después de un buen tiempo, sin saber el uno del otro. Quizá este será el «ingrediente» romántico más notorio en la novela, impreso en el trasfondo realista sobre la cual se sostiene.

2.4. La infidelidad en Blanca Sol

El tema de la infidelidad amerita un análisis sesudo y más abarcador. En efecto, este tópico se realiza por parte de Blanca en la novela, si bien ella no llega a consumir su amor con Alcides, tendrán encuentros furtivos, donde ambos se darán constantes muestras de cariño. Sin embargo, no se podría considerar a Blanca como una mujer libertina, ya que, si bien es infiel al traicionar a su esposo con Alcides, siempre es con él con quien tiene sus encuentros extramatrimoniales y no con otro más, pese a que tiene muchos pretendientes.

El mejor ejemplo de ello se ve en Luciano. Este personaje hace lo imposible por obtener los favores amorosos de Blanca; sin embargo, siempre fracasa en su intento. Además, si no es rechazado por ella, es solo porque le resulta útil para estar al tanto de lo ocurrido en su entorno social. Asimismo, al momento de «caer» en la ruina y verse en la necesidad de recuperar las joyas que había empeñado en una tienda, Blanca jamás acepta las indirectas indecorosas del prestamista dueño del negocio, quien finalmente termina dándoselas al creer que aquella volvería al día siguiente para devolverlas (algo que no hace).

Con todo esto, no se puede negar la conciencia de establecer sus límites por parte de Blanca. Nunca llega a construir relaciones con algún hombre por el cual no sienta algo; en cambio, a Alcides lo ama con fervor. No obstante, dicho mantenimiento de la integridad se transgrede totalmente en el final de la novela cuando da a entender que, ya sin marido y con seis hijos que mantener, Blanca ha decidido incursionar en el mundo de la prostitución y «ofertarse» a aquellos que antes no podían poseerla. Todo ello lo haría a cambio de favores económicos. Esta actitud tiene su causa en que no se halle otro «remedio» para solventar económicamente a los suyos. Respecto a esto, Víctor Ponce (2017) sostiene lo siguiente: «En la sociedad descrita en Blanca Sol solo los varones detentan el poder económico y, por lo tanto, el destino de las féminas depende de los hombres» (p. 47). De esta manera, también se cumple la siguiente precisión: «Solo los varones tienen acceso a la propiedad y la fortuna. Las mujeres están excluidas del control de la riqueza social» (Ponce, 2017, p. 49). De esta forma, se explica que Blanca no tiene más opción que recurrir a un oficio humillante para poder sobrevivir.

El final de la historia es absolutamente desesperanzador. No se puede hacer referencia a una lección aprendida en el pleno sentido del término, en tanto la dignidad de la protagonista está destinada a «hundirse» aún más y, lo que es peor, frente a los «ojos» de aquellos a los que antes se mostraba como una mujer inalcanzable, sin importar el poder social o económico que tuvieran.

En el siguiente fragmento del último capítulo del libro, se deja en claro la desesperanza que se cierne sobre Blanca, con respecto a la posibilidad de forjarse un futuro más digno:

Blanca no dudaba un momento que sus

invitados llegarían alegres y esperanzados. ¡Pues qué! ¡Acaso los llamaba pidiéndoles auxilio, demandándoles amparo, y suplicando le tendieran la mano para levantarse de su caída!... Ella estaba bien segura que por el tenor de sus cartas, dejaba adivinar bien en claro, que ella no decía: —¡Ven, ayúdame a salvarme!, - sino al contrario: —Ven, acompáñame a perderme...

Y con su acostumbrada sonrisa decía: —¡Nos perderemos todos!... (Cabello, 2004 [1889], pp. 210-211)

Esa conciencia por parte de Blanca de haber llegado al «camino de la perdición» significa que ella nunca termina considerándose como una mujer casquivana, sino como una que por encima de todo sabe «darse su lugar».

Por todo ello, Blanca es uno de los personajes más interesantes de la historia literaria peruana, a raíz de que se pueden establecer diversas hipótesis en torno a ella, orientadas a comprender sus actitudes y la cosmovisión que la conduce a actuar de una manera particular.

3. Conclusiones

En esta investigación, se ha cerciorado cómo en la novela Blanca Sol se halla introducida una crítica implícita en forma de denuncia. Esta se relaciona con la ausencia de un proyecto educativo que permite a las mujeres el logro de una posición igualitaria con los hombres, de quienes deben depender. Asimismo, dicha carencia educativa conlleva que las mujeres de la época terminen siendo «presas fáciles» de un pensamiento vinculado con aspiraciones superficiales, ligadas con el materialismo y las apariencias sociales.

De igual manera, ha sido notorio cómo se ha hecho una crítica del denominado matrimonio por interés en Blanca Sol. Este tipo de circunstancias permitía que muchas mujeres accedieran a una posición económica y social que les aseguraba una participación activa dentro del círculo social conformado por la élite republicana: en principio, un mundo definido por las apariencias y la superficialidad. De esta manera, en la novela de Mercedes Cabello de Carbonera, se postula de forma implícita el reclamo de un proyecto educativo que no solo les facilite a las mujeres depender de sí mismas, sino que también esté destinada a ampliar la mirada superficial que, por la falta de una formación sólida,

llegan a tener del mundo y de la vida.

4. Referencias

- Barúa, N. (2018). El Conspirador y Blanca Sol, el ideal de hombre/mujer en la novelística de Mercedes Cabello de Carbonera. Tesis, 11(13), 105-128. <https://doi.org/10.15381/tesis.v11i13.18650>
- Cabello, M. (2004). Blanca Sol (original publicado en 1889). Iberoamericana.
- Huamán, R. (2021). Blanca Solo el olvido de la «misión augusta y sublime de esposa y de madre». *América sin Nombre*, (25), 75-83. <https://doi.org/10.14198/AMESN.2021.25.06>
- Ponce, V. (2017). Las transgresiones en la novela Blanca Sol de Mercedes Cabello de Carbonera: una crítica y denuncia de una sociedad con contrato de género [tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/7141>